

HARBIY FANLARNI O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARALI YO'LLARI

Osiyo Xalqaro universiteti 2-kurs magistranti
Narmurodov Ural Sulaymonovich
narmurodovural@gmail.com

Annotatsiya. Bugungi globalashuv sharoitida harbiy ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar tobora ortib bormoqda. Zamonaviy qurollanish, harbiy texnika va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi harbiy mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ta'lim mazmuni, shakli va metodlarini tubdan yangilashni taqozo etmoqda. Shu bois harbiy fanlarni o'qitishda an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida olib borilayotgan islohotlar, harbiy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, o'quv jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlash bo'lajak ofitser va harbiy mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonda harbiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish kursantlarda mustaqil fikrlash, tezkor qaror qabul qilish, vaziyatni to'g'ri baholash va jangovar sharoitlarga moslashish kabi muhim kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: texnologiya, texnologik jarayon, texnologik operatsiya, texnologik xarita, texnologik rejim, interfaol metodlar, muammoli ta'lim, modulli o'qitish, virtual trenajorlar, simulyatsiya, passiv va faol ta'lim modeli.

Аннотация. В условиях современной глобализации требования к системе военного образования возрастают. Быстрое развитие современных вооружений, военной техники и информационных технологий требует радикального обновления содержания, формы и методов обучения в процессе подготовки военных специалистов. Поэтому одной из неотложных задач является широкое внедрение инновационных педагогических технологий, не ограничивающихся традиционными подходами к преподаванию военных дисциплин.

Проводимые в Вооруженных Силах Республики Узбекистан реформы, укрепление материально-технической базы военно-учебных заведений и обеспечение

образовательного процесса современными информационно-коммуникационными технологиями способствуют повышению качества подготовки будущих офицеров и военных специалистов. В этом процессе эффективное использование инновационных педагогических технологий в преподавании военных дисциплин позволяет курсантам формировать важные профессиональные компетенции, такие как самостоятельное мышление, быстрое принятие решений, правильная оценка ситуации и адаптация к боевым условиям.

Ключевые слова: технология, технологический процесс, технологическая операция, технологическая карта, технологический режим, интерактивные методы, проблемно-ориентированное обучение, модульное обучение, виртуальные тренажеры, моделирование, пассивно-активная модель обучения.

Abstract. In today's globalization environment, the demands placed on the military education system are increasing. The rapid development of modern armaments, military equipment and information technologies requires a radical renewal of the content, form and methods of education in the process of training military specialists. Therefore, one of the urgent tasks is to widely introduce innovative pedagogical technologies, not limited to traditional approaches to teaching military subjects.

The reforms being carried out in the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan, strengthening the material and technical base of military educational institutions, and providing the educational process with modern information and communication technologies serve to improve the quality of training future officers and military specialists. In this process, the effective use of innovative pedagogical technologies in teaching military subjects allows cadets to form important professional competencies such as independent thinking, quick decision-making, correct assessment of the situation and adaptation to combat conditions.

Keywords: technology, technological process, technological operation, technological map, technological mode, interactive methods, problem-based learning, modular learning, virtual simulators, simulation, passive and active learning model.

KIRISH.

Harbiy ta'lim o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda intizom, buyruq va bo'ysunish tamoyillari bilan bir qatorda, ijodiy va tanqidiy fikrlash ham muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar, xususan **interfaol metodlar, muammoli ta'lim, modulli o'qitish, virtual trenajorlar va simulyatsiya** asosidagi mashg'ulotlar harbiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu texnologiyalar yordamida kursantlar real jangovar vaziyatlarga yaqin sharoitda bilim va ko'nikmalarni egallash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu bilan birga, harbiy fanlarni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'qituvchidan ham yuqori pedagogik mahorat, axborot texnologiyalarini bilish va ularni ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiya qila olishni talab etadi. Ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali o'quv mashg'ulotlarining mazmuni boyitiladi, kursantlarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasi oshadi va ta'lim natijalarining barqarorligi ta'minlanadi.

Mazkur tadqiqot ishida harbiy fanlarni o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning **nazariy asoslari**, ularning **amaliy ahamiyati** hamda ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni harbiy ta'lim jarayoniga joriy etishning samarali yo'llari va istiqbollari yoritib beriladi.

Ta'lim modeli – **passiv, faol va interfaol** ta'limga bo'linadi.

Passiv usul – bu o'quvchi o'qituvchining so'zida, aytib berishi, ma'ruzasi, og'zaki tushuntirishi, bayon etishidan o'quv materiallarini o'zlashtirishadi. Uy vazifalarini qo'llanma, darsliklardan o'qib o'rganadi. Bu jarayonda ta'lim oluvchi bilan o'qituvchi orasida aloqalar tizimi o'rnatilmagan. Ta'lim oluvchi o'z darajasida- qobiliyati, qiziqishi, istagi, xohishi darajasida o'zlashtiradi. Unda ta'lim mazmunini o'zlashtirish kafolatlanmaydi.

Faol usul - bu an'anaviy usuldan keng foydalaniladi o'qituvchi ta'lim mazmunini bayon etish bilan bor kuchini maxoratini ishga solib dalil, ko'rgazmali qurol, didaktik tarqatma materiallar yordamida yaxshilab tushuntirishga harakat qiladi. O'qituvchi ta'lim oluvchilar bilan mavzu yuzasidan fikr almashinadi. Ijodiy ishlar berish orqali mashqlar

yechadi. Uy ishlarini ham mustaqil ishlash, takrorlash orqali amalga oshiradi. Ta'lim mazmunini birmuncha o'zlashtirishga erishadilar.

Interfaol usul - bu o'quvchilarga dars jarayonini yaxshi tashkil etishga qulay muhit yaratishga qaratiladi. O'quvchilarning o'zaro fikr almashishlariga imkon beriladi. O'zaro axborot olish va berish uchun sharoit tug'diriladi. Yechimini kutayotgan masalalarni hamjihatlikda muhokama etadilar, yechadilar. Vaziyatdan chiqishda hamkorlikda yechim topadilar. Olgan axborotlari asosida bilimlarini bir-birlariga namoyish etadilar. Bir-birlaridan ilhomlanib, ruhiy qoniqish hosil qiladilar. Bir-birlarini tushunib, balki qiziqish paydo bo'lib, vaqt o'tganini bilmay qoladilar. Har bir ishtirokchi ta'lim mazmunini to'la o'zlashtirishga erishadilar. Hozirgi yangi O'zbekistonning yosh avlodlari uchun interfaol ta'lim aynan mos keladi.

Innovatsiya- (ingl. Innovationas- in - kiritish, novatsiya- yangilik, yangilik kiritish) - ilmiy-texnik resurslar, pedagogika fani yutuqlari, ilg'or tajribalardan unumli foydalangan holda ta'lim-tarbiya jarayonini tizimli ijodiy tashkil etish natijasidir.

“Innovatsiya- yangilik” so'zining qachon paydo bo'lganligi aniq bo'lmasa-da, bu tushuncha umumiy fanlarga tabiiy fanlardan kirib kelganligi haqida fikrlar mavjud. Innovatsiyaga pedagogikada turli ta'riflar keltirilgan.

Interfaol (“inter” bu o'zaro,- “akt” – harakat qilmoq) – o'zaro harakat qilish, o'zaro kommunikativ aloqa, motivatsiya (ta'lim motivatsiyasi, tarbiya motivatsiyasi) asosida ta'lim-tarbiya jarayoning tashkil etishning samarali uslubidir.

Quyida an'anaviy ta'lim kamchiliklarini ko'rishimiz mumkin:

- darsning bir qolipdaligi, bir xilligi;
- boshlang'ich ma'lumot berilib, uni o'zlashtirish jarayoni uyga reja, vazifa orqali amalga oshadi;
- o'quvchilar passiv eshituvchi va mustaqilligi yo'q;
- ta'lim oluvchilar bir-biri bilan fikr almashadilar, nutqiy fikr almashuv amalga oshmaydi;
- qayta aloqalar yo'lga qo'yilmaydi;
- har bir faoliyat o'rtacha ta'lim oluvchiga yondashuv asosida kechadi;
- ta'lim mazmuni asosan o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi.

Bunday dars jarayonida hozirgi avlod ta'lim oluvchilarini uzoq muddat darsga jalb qilib olib o'tirishning iloji yo'q. Shuning uchun ularga ta'limda innovatsiyalar qo'llab turish zarur. Ana o'sha innovatsiyalardan biri yangi interfaol metodlardan foydalanish orqali ta'lim oluvchilar bilim sifati samaradorligini oshirish, o'qishga izlanishga, ijodiy fikrlashga, o'z fikrini erkin bayon eta olishga yo'naltirilgan.

Interfaol metodlar asosida dars tashkil etishning afzalliklari:

- o'qitish mazmuni yaxshi o'zlashtirishga olib keladi. O'z vaqtida ta'lim oluvchi-o'qituvchi-ta'lim oluvchilar ta'limiy aloqa o'rnatiladi. O'qitish usulari ta'lim jarayonida turli xil ko'rinishlarda kechadi. (**yakka, juft, guruh, katta guruhlar**). O'quv jarayoni o'quv ehtiyojini qondirish bilan yuqori motivatsiyaga ega bo'ladi. O'zaro axborot berish, olish, qayta ishlash orqali o'quv materialini yaxshi esda qoladi. Ta'lim oluvchi o'zaro muloqotga kirishish, fikr bildirish, fikr almashish ko'nikmalari shakllanadi.

O'quv jarayonida – ta'lim oluvchining o'z-o'ziga baxo berishi, tanqidiy qarashi rivojlanadi. Ta'lim oluvchi uchun dars qiziqarli o'qitilayotgan predmet mazmuniga aylanadi, o'qish jarayonida ijodiy yondashuv, ijobiy fikr namoyon bo'ladi. Har bir ta'lim oluvchini o'zi mustaqil fikr yurita olishga, izlanishga, mushohada qilishga olib keladi. Interfaol usulda o'tilgan darslarda ta'lim oluvchi faqat ta'lim mazmunini o'zlashtiribgina qolmay, balki o'zining tanqidiy va mantiqiy fikrlashini ham rivojlantiradi.

Interfaol metodning ham qator kamchiliklari bor, albatta.

Bular:

O'quv - biluv jarayoni ko'plab vaqt sarflashni talab qiladi. Interfaol mashg'ulotlarda barcha ta'lim oluvchilarni kerakligicha nazorat etib borishning imkoniyati bo'lavermaydi. Juda murakkab materiallar o'rganilayotganda ta'lim oluvchilar muommoni to'laqonli, aniq yecha olmaydilar, bunday sharoitlarda ta'lim oluvchining roli past bo'lishi xollari kuzatiladi. Guruhlarda o'quv jarayoni kechayotganda kuchsiz ta'lim oluvchilarning ishtiroki tufayli kuchli ta'lim oluvchilar ham past ball yoki baho olish hollari kuzatiladi. Xususan o'qituvchi hozirgi zamon talabiga mos yo'nalishni, usulni tanlab dars jarayonini tashkil qilishlari kerak.

XULOSA

Harbiy ta'lim fanlarini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ushbu yondashuv nafaqat xalqaro ilg'or tajribalar bilan uyg'un, balki milliy armiyamiz ehtiyojlari va xususiyatlariga ham to'liq mos keladi. Zamonaviy harbiy ta'lim tizimi global xavfsizlik muhitining o'zgaruvchanligi, yangi texnologiyalarning kirib kelishi hamda harbiy mutaxassislariga qo'yilayotgan yuqori talablar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonda innovatsion texnologiyalar muhim strategik vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar armiyalarida ta'lim jarayoni raqamlashtirish, simulyatsiya, virtual treninglar va sun'iy intellekt asosida tashkil etilmoqda. Mazkur yondashuvlar o'quv jarayonini real jangovar sharoitlarga maksimal darajada yaqinlashtirish, xavfsiz muhitda murakkab vaziyatlarni modellashtirish hamda tezkor va asosli qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Shu jihatdan, ushbu tajribalarni milliy harbiy ta'lim tizimiga joriy etish zamonaviy va raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, milliy armiyamiz sharoitida innovatsion texnologiyalarni qo'llashda o'ziga xos jihatlari ham mavjud. Jumladan, harbiy intizom, milliy qadriyatlar, vatanparvarlik ruhini shakllantirish hamda mavjud moddiy-texnik baza imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Innovatsion texnologiyalar aynan shu omillar bilan uyg'unlashtirilgan holda qo'llanilgandagina yuqori samaradorlikka erishiladi. Masalan, interfaol metodlar va raqamli vositalar yordamida ta'lim oluvchilarda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki mas'uliyat, fidoyilik va jamoaviylik kabi muhim harbiy sifatlar ham rivojlantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1.1. Ro'ziyeva D.I, Tolipov O'.Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Toshkent: "INNOVATSION-Ziyo", 2019.–3-253b.

1.2. Muxammedov I.G, Raximov K.A, Mirzayeva A.N. Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri "Eshitdim - ko'rdim - bajardim" "Read, Watch, Explore". – T.: "Osiyo tur MCHJda" chop etildi, 2024. – 3-45 b.

1.3. Inoyatov U.R. Yangi O'zbekistonda uzluksiz ta'lim. – T.: "Yoshlar matbuoti" MCHJda chop etildi, 2024. – 155 b.

1.4. Abdalova R.S, Sotbarov A.A, Abdikerimova M.M. O'quv jarayonini tashkil etishga innovatsion yondashuv. – T.: "Renesans sari" MCHJda chop etildi, 2024. – 15 b.

1.5. Axmedjonov G.D, Xasanova X.S, Abduqodirova T.P, Isroilova N.N. Ta'limda innovatsion axborot va pedagogic texnologiyalar. – T.: "Nazokatxon ziyo print" MCHJda chop etildi, 2023. – 32 b.

1.6. Xamidov J.A, Luxmanov D.B, Abdullayeva M.S. Texnologiya ta'lim metodikasi. – T.: "Yangi Chirchiq book" MCHJda chop etildi, 2025. – 46 b.

1.7. Ergasheva M.X. Ta'limda raqamli texnologiyalar. – T.: "Metodist nashriyoti" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2023. – 57 b.

1.8. Kuttibekova G.A. Texnologiya va uni o'qitish metodikasi. – T.: "Innovatsion-Ziyo" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2022. – 67 b.

1.9. Pulatov Sh.B, Rasulov N.A, Suyarov M.A, Tursunbayeva R.Y, Xakimova X.I. Ta'lim menejmenti. – T.: "Renesans sari" MCHJ bosmaxonasida chop etildi, 2024. – 3-77 b.

1.10. Avlayev O.M. Ilmiy seminar. – T.: "Sarbon LLS" MCHJ bosmaxonasida chop etildi, 2024. – 3-331 b.

1.11. Pulatov Sh.B. Ta'lim menejmentini yoxud ta'lim tashkilotini ilmiy-metodik boshqarishga innovatsion yondashuv. – T.: "Yosh kuch" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2022. – 46 b.

1.12. Rasulov R.B, Mo'ydinov Q.S. O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ti. – T.: "Fan va texnologiya" MCHJ matbaa bo'limida chop etildi, 2020. – 5 b.

1.13. Tojiboev N. Q. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – T.: Fan va texnologiya, 2018.

1.14. Jabborov T. J. Pedagogik tadqiqot metodlari. – T.: Ilm ziyo, 2015.

1.15. Axmedova G. Zamonaviy dars va tajriba-sinov ishlari. // Ta'lim muammolari. – T., 2020.– №2. – B. 37–42.

Internet saytlari.

21. www.tdpu.uz – Nizomiy nomidagi TDPU rasmiy sayti.

2.2. www.ziynet.uz – Ziyo Net axborot ta'lim portali.

23. www.edu.uz – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.

2.4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ta'lim>

2.5. https://spiritual_culture.academic.ru

